

**Free Learning en activité physique et sportive
Etude de cas : gym enfant (4-7 ans) à l'AR Ain Banian**

**Free Learning in physical activity and sports
Case study: children's gym (4-7 years) at AR Ain Banian**

Ayoub Haceini

Université Ibrahim Sultan Cheibout Alger 3 , Laboratoire SPAPSA, Algérie.

ayoub.haceini.mhs@hotmail.fr

<p>INFORMATION SUR L'ARTICLE REÇU-LE : 05/07/2022 ACCEPTÉ-LE : 20/11/2022 PUBLIÉ-LE : 01/12/2022</p> <p>MOTS CLES : Apprentissage – Enseignement – Education – activité physique et sportive – Habileté motrice globale.</p>	<p>RESUME :</p> <p>Cette étude a pour objectif de faire une comparaison entre l'apprentissage guidé et l'apprentissage libre (free learning) avec des enfants âgés de 4-7 ans, notre champ de travail est l'activité physique et sportive et la motricité globale. Nous avons fait une étude de cas sur quelques enfants pratiquants de l'activité physique, en utilisant l'observation des experts comme moyen d'investigation, nous avons pu constater une différence scientifiquement significative entre les deux méthodes d'apprentissage en faveur de la méthode libre, ce qui nous renvoi a pensé que les enfants de cette catégorie d'âge ont besoin d'apprendre plus librement et de découvrir leur propre chemin et d'acquérir des compétences utiles dans leur vie du quotidien.</p>
<p>Auteur correspondant : Haceini Ayoub Email: ayoub.haceini.mhs@hotmail.fr</p>	<p>Abstract</p> <p>This study aims to make a comparison between guided learning and free learning for children aged 4-7 years, our field of work is physical and sports activity and gross motor skills. We did a case study on a few children who engage in physical activity, using expert observation as a means of investigation; we found a scientifically significant difference between the two learning methods in favor of the method. Free, who referred us thought that children of this age group need to learn more freely and to discover their own way of acquiring skills useful in their daily life.</p>
<p>Keywords : Learning; Teaching; Education; Physical and sports activity; Global motor skills.</p>	

1- 1. Introduction:

L'homme est la créature dominante sur la terre, il appartient au règne animal mais il est unique, il a pu apprivoiser son entourage à ces fins, il est doté d'un immense pouvoir qui lui procure des idées innovatrices afin d'améliorer sa vie. Ces habiletés mentales l'aide à mieux adapter ces besoins à l'environnement qui l'entoure. Cette faculté d'adaptation est d'un degré inégalant dans le cercle du vivant. Il peut créer un habitat, trouver sa nourriture, tisser des liens pour la progéniture. Certes que tous les animaux font la même chose, mais aucun n'a pu la développer comme l'homme l'a fait, on apprend très vite. L'apprentissage est un processus de transmission de données codés (langue, geste, histoire ...etc.) d'une personne experte à un autre sédentaire (Dessus, 2008). Mais comment faire pour rendre cette transmission plus efficace que jamais ? Quelle est la procédure à suivre ? Il existe divers possibilités afin d'améliorer le rendement de l'apprentissage et donc rendement de l'enseignement (Legendre, 1993), certain utilise des méthodes classique (je donne et tu reçois), d'autres utilise des méthodes moderne (à toi de trouver la solution) comme l'approche par compétence qui exprime une vision multidimensionnelle, puisque la compétence repose sur un ensemble intégré d'habiletés des domaines cognitif, psychomoteur et socio affectif (Buron & Lavigueur, 1998, 55), mais tous se réunisse dans une même chose, l'apprenant doit arriver à obtenir un savoir précis et ça depuis l'enfance, Miled (2005) a souligné le fait qu'on doit rendre significatif et opératoire ces apprentissages en choisissant des situations motivantes et stimulantes pour l'élève, le développement des capacités est le plus important (Durkheim, 1963, 16).

Cette programmation précoce de ce que l'enfant doit savoir enchaîne la liberté de penser et affaiblit le développement de l'autonomie de l'enfant (mauvaise éducation) (Hariti, 2006), la mise en place des itinéraires obligatoires dans la forêt du savoir fait qu'on ne peut voir que ce qu'il est dans cette itinéraire ou proche de lui, mais nous empêche de savourer la splendeur de toute cette forêt de connaissance. Posez-vous

cette question, n'est-ce pas que les enfants apprennent à marcher seul, comme Thorndike (1898) a mentionné « un apprentissage par essais et erreurs », (Sans que cet apprentissage ne soit préprogrammé par un enseignant), et pourtant tous les enfants marchent et le temps que cette apprentissage prend est variable mais ça n'influence pas sur le niveau de sa motricité au futur, c'est la boîte à problème de Thorndike mais avec des enfants dedans au lieu de chats (Goupil & Lusignan, 1999).

On transposant cette dernière idée dans notre domaine, on pourra dire que le Free Learning de l'enfant est une méthode du plus naturel, qui se base sur l'idée que l'enfant est doté naturellement d'une capacité à apprendre en mettant l'accent sur le principe d'individualisation, car à chaque enfant sa vitesse propre d'apprentissage et sa façon d'apprendre (visuel, auditif ou kinesthésique) (Rousseau, Gauthier, et Caron, 2018).

Mais en supposant que l'enfant peut être un bon autodidacte, ou est donc le rôle de l'enseignant éducateur (Reboul 1981, 14) dans cette approche ? Aura-t-on des meilleurs résultats qui selon Premack & Premack (1996, 304) réduiront la disparité entre les novices et l'idéal ?

2- Méthodes et outils :

2.1. Echantillonnage : Notre échantillon de recherche est de (24) vingt-quatre enfants âgés de 4-7 ans des deux sexes (M= 5, F=19) du club CSA Amel Riadhi Ain Benian choisis aléatoirement.

2.2. Méthode de recherche : On a utilisé la méthode descriptive (Etude de cas) du club CSA Amel Riadhi Ain Benian.

2.3. Outil de recherche : On a utilisé une fiche d'observation comme outil de recherche visant à mesurer leurs aptitudes motrices (Equilibre statique, équilibre dynamique, dissociation segmentaire, orientation dans l'espace, coordination visio-motrice).

2.4. Protocole expérimental de recherche : On fait passer les (24) enfants sur le circuit guidé et pris les observations sur la fiche, puis on les a fait passer sur le circuit libre et pris de nouveau les observations sur la fiche.

2.5. Analyse statistique : On a utilisé le student test (t) afin de faire une comparaison entre les résultats des habiletés motrices globales obtenus par les enfants dans les deux circuits.

3- Résultats :

Les tableaux suivants nous donnerons un aperçu des résultats de notre recherche.

CG : circuit guidé, CL : circuit libre.

Tableau (1) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'équilibre statique

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair test01 CG - test01 CL	4.37500-	2.74753	.56084	-5.53518-	-3.21482-	7.801-	23	.000

Schéma (1) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'équilibre statique

Selon le tableau et le schéma ci-dessus, on remarque que la moyenne de temps tenu en équilibre statique au CG et inférieure à cette tenue au CL, aussi que cette différence est significative à (0.05).

Tableau (2) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'équilibre dynamique :

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair test02 CG - test02 CL	2.91667	1.47196	.30046	2.29511	3.53822	9.707	23	.000

Schéma (2) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'équilibre dynamique

Selon le tableau et le schéma ci-dessus, on remarque que la moyenne d'erreur commise au CG est supérieure à celle commise au CL, et que cette différence est significative à (0.05).

Tableau (3) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à la dissociation segmentaire :

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	test03 CG - test03 CL	.58333	.82970	.16936	.23298	.93369	3.444	.002	

Schéma (3) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à la dissociation segmentaire

Selon le tableau et le schéma ci-dessus, on remarque que la moyenne d'erreur commise au CG est supérieure à celle commise au CL, et que cette différence est significative à (0.05).

Free Learning en activité physique et sportive

Etude de cas : gym enfant (4-7 ans) à l'AR Ain Banian

Tableau (4) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'orientation dans l'espace :

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	test04 CG - test04 CL	.95833	.99909	.20394	.53645	1.38021	4.699	23	.000

Schéma (4) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à l'orientation dans l'espace

Selon le tableau et le schéma ci-dessus, on remarque que la moyenne d'erreur commise au CG est supérieur à celle commise au CL, et que cette différence est significative à (0.05).

Tableau (5) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à la coordination visio-motrice

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	test05 CG - test05 CL	-.37500	.64690	.13205	-.64816	-.10184	-2.840	23	.009

Schéma (5) représentant une comparaison des résultats des deux circuits à la coordination visio-motrice

Selon le tableau et le schéma ci-dessus, on remarque que la moyenne de réussite au CG est inférieure à celle commise au CL, et que cette différence est significative à (0.05).

4- Discussion :

Selon l'analyse des résultats précédents, on trouve que les résultats obtenus par les enfants sont meilleurs en CL que les résultats obtenus en CG, donc on peut conclure que la méthode (2) est plus efficace à améliorer les habilités motrices globales chez les enfants étudiés. L'épanouissement de l'enfant dans un milieu où y a le minimum de règle favorise le développement moteur des habiletés globales. Selon les tableaux (1, 2, 3, 4 et 5) la différence est toujours significative en faveur du CL par rapport au CG avec ($P < 0.05$).

Selon le schéma (1) la moyenne de temps de l'équilibre statique tenus par les enfants en CL est nettement supérieur que celle tenus en CG, Wallon & al (1958) trouve que les états affectifs peuvent causé une dégradation pour l'activité posturale ce qui peut interpréter cette différence de résultats entre les deux circuits, car la liberté d'activité donnée en CL donne plus d'humeur de joie que le CG, reste que l'amélioration de cette habileté motrice globale est importante surtout à cette âge car on a prouvé son implication à diminuer le problème de dyslexie chez les petits enfants (Kohen-Raz, 1972) et peut donc être une méthode auxiliaire pour la construction de son vocabulaire (Abu-laila, 2017) . Selon le schéma (2) le nombre d'erreurs commises par les enfants en CG est supérieur à celles

Free Learning en activité physique et sportive Etude de cas : gym enfant (4-7 ans) à l'AR Ain Banian

commises en CL, cette marge d'erreurs peut se traduire niveau de concentration qui fait défaut, car la charge mentale peut s'avérer un handicap à long terme pour la précision du geste chez l'enfant (Perron, 1956 ; Haouassi, Boudjemia & Izri, 2020). De même le schéma (3) montre que nombre d'erreurs commises en CG est supérieur à celui de CL, cela demande une grande maîtrise neuromusculaire de la part des enfants afin de pouvoir bien contrôler le mouvement de chaque segment du corps. L'aspect cognitif de l'enfant se voit bien claire dans ce genre d'exercice (Chatillon & Baldy, 1994) et peut même être pris comme un outil d'observation des déficits cognitive chez les enfants (Adams, 1981) sans aucune différence entre les garçons et les filles (Djakma & Ben Hadj Tahar, 2021). Le schéma (4) montre aussi que le nombre d'erreurs commises en CG est plus grande que celle commises en CL cela se traduit par une dégradation du niveau d'orientation dans l'espace en CG, l'utilisation de appliquer certains mnémotechniques faciliteraient le lien entre les nouvelles informations apprises avec images et agirait sur la segmentation de l'enfant (Ghaouar, 2016), Salzarulo & Pêcheux (1971) ont fait une étude sur les enfants de même catégorie d'âge que la nôtre, ils ont conclu que l'orientation dans l'espace est très difficile pour les enfants de (4-7 ans) et que cette habileté motrice globale se détériore avec l'augmentation de la complexité de la tâche à faire, vue que dans le CG les enfants doivent être attentif au instructions des moniteurs, le nombre de stimulus est augmenté ce qui généré une marge d'erreur plus importante dans la réalisation de l'exercice, ce qui est absent en CL. Le schéma (5) montre que la moyenne de réussite en CL est plus importante que celle de CG. La coordination visio-motrice se base sur une collaboration du système visuel et le système moteur, l'efficacité de l'analyse du feed back de la tache demandé est une principale clé de l'amélioration ratio action/réussite (Turgay & al, 2014), l'étroite collaboration entre la vision et la motrice est devenue logique tans sur le plan scientifique que sur le plan professionnel (Jamet & Depardieu, 2019).

Selon Ferland (2014) et Amer & Sawsan (2009), le développement de ces habiletés motrices globales chez les enfants se traduit par une plus grande aisance corporelle, une meilleure coordination et un meilleur équilibre et ça depuis la période préscolaire. Cela implique l'augmentation

de la masse corporelle, de la force musculaire et de l'endurance à l'effort. Beaucoup de scientifiques disent que l'enfant a besoin d'au moins une heure d'activité physique tous les jours. Cette période de début d'enfance se caractérise par une aptitude à développer la coordination et apprendre des techniques d'étirement, surtout en faveur des garçons (Espenshade, 1947), mais contredit par (Nadel, 1969) en faveur des filles.

L'enseignement est une habilité qui ne se développe que dans la présence de divers structures (mentale, affective et sociale) à la main de spécialiste dans le domaine éducatif (Kadraoui, Maalam & Yahiaoui, 2021 ; Ouhcine, Sghir, Garrache & Echikh, 2020), le défi est d'envergure, car l'activité d'enseignement, traditionnellement individuelle, devient un sujet de débat au sein de divers collectifs (Endrizzi, 2011). Avant que la qualité des enseignements ne fasse débat, on évaluait plutôt ce qui relève du collectif, à savoir les formations : la qualité était donc envisagée comme «externe », gérée par des opérateurs publics et privés intervenant soit en amont pour délivrer des habilitations, soit en aval pour distinguer telle ou telle formation au moyen de procédures d'accréditation diverses (Fave-Bonnet, 2006). Mais les procédures sont devenues plus complexes, qui se base sur divers aspects (organisationnel, intellectuel et procédural).

En élargissant les perspectives de cette recherche, les résultats obtenus peuvent être exporté vers l'éducation dans sa globalité, par exemple, revoir la stratégie d'éducation prise par les parents d'enfants de cette catégorie d'âge pour mettre l'enfant en faveur de l'apprentissage libre (Djabaili, 2017 ; Tebbouche & Belkbiche, 2021), bien que certains chercheurs favorisent le jeu guidé (Morgsi & Boutalbi, 2021). Au final, l'objectif de tout parent (éducateur) est que son fils (élève) puisse bénéficier de tout l'aide possible pour investir ces capacités physiques, intellectuelles et affectives pour élargir son champ d'avenir en étant un enfant surement doué(Adjilet, 2015; Kaci, 2018; Al-eulmi & Benaissa, 2018) avec des grandes capacités mentales (Tsaki & Ziane, 2019).

5- Conclusion :

Le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir l'équilibre et la coordination et d'utiliser ses grands muscles afin de maîtriser certaines activités physiques (comme marcher, courir, grimper, sauter) et de faire tout ce que son corps lui permet d'exécuter et qu'il aime. Le développement de la motricité globale aide grandement au développement de la motricité fine.

Afin d'avoir plus d'exactitude scientifique nous élaborons un travail plus colossale pour connaître la fiabilité réel de nos confirmations, et pour ça on a entamé une recherche plus vaste au niveau des habiletés et au niveau du nombre d'individu de notre échantillon. L'amélioration des méthodes d'apprentissage nous aidera à mieux gérer notre groupe d'élève, à obtenir plus de satisfaction fonctionnaire (enseignement), et à développer les capacités humaines à leurs véritables limites.

6- Les références :

Abu-leila, Z. (2017). L'enseignement/apprentissage du vocabulaire français à un public arabophone de Jordanie : propositions et recommandations didactiques. *Revue dirasat waabhath*. 9(29). 371-383.

Adams, JA. (1981). Do Cognitive Factors in Motor Performance Become Nonfunctional with Practice?, *Journal of Motor Behavior*, 13 (4), 262-273.

Buron, A. & Lavigueur, G. (1998). Soutien à la planification pédagogique - Techniques de bureautique, Cahier du participant, Montréal : Direction générale de la formation professionnelle et technique.

Chatillon, JF. & Baldy, R. (1994). Performance motrice et développement moteur, les liens au développement cognitif. In: *Enfance*, 2-3, 299-319.

Dessus, P. (2008). Qu'est-ce que l'enseignement ? : Quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette activité. *Revue Française de Pédagogie*, INRP/ENS éditions, pp.139-158.

Durkheim, E. (1963). *L'éducation morale*, Paris: PUF.

Endrizzi, L. (2011). Savoir enseigner dans le supérieur: un enjeu d'excellence pédagogique. Dossier d'actualité, n° 64. Lyon : École normale supérieure de Lyon.

Espenshade, A. (1947). Development in motor coordination in boys ans girls, *Res. Quarterly, Am. As. For Physical Education*, 18.

Fave-Bonnet Marie-Françoise (dir.) (2006). Évaluer formations et enseignements dans les études supérieures : Actes du colloque interuniversitaire, Angers, 27 et 28 mars 2003. Angers : Presses de l'université d'Angers.

Ferland, F. (2014). Le développement de l'enfant au quotidien. De 6 à 12 ans. Éditions du CHU Sainte-Justine, « Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents ».

Ghaouar, N. (2016). Learners' Awareness Of Memorization Strategies. *Revue dirasat waabhath*. 8(24). 17-30.

Goupil, G. & Lusignan, G. (1999). Des théories de l'apprentissage à l'enseignement, d'après Gérard Vergnaud, CNRS. Mensuel N° 98.

Haouassi, A., Boudjemia, M. & Izri, S.M. (2020). Study of biomechanical variables controlling the good performance of some fundamental movement skill in male preschoolers (5-6 years). *Journal of Sport Science Technology and Physical Activities*. 17(2). 45-56.

Hariti, H. (2006). Représentations de la gestion de la classe en éducation physique et sportive et ses compétences, *Les annales de l'université d'Alger*, ISSN1111-0910 N°6 tome2, Alger, 131-150.

Jamet, F. & Depardieu, J.Y. (2019). Taking in account the link between vision and motor skills in the therapeutic approach – Collaboration between professionals. 40(4). 108-112. <https://doi.org/10.1016/j.motcer.2019.10.003>

Kohen-Raz, R. (1972). Les relations entre la dyslexie et le contrôle de l'équilibre statique exploitée par une méthode d'ataxiométrie électronique.. In: *Enfance*, (25)5, 487

Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l'éducation. Montréal/Paris: Guérin/Eska.

Miled, M. (2005). Un cadre conceptuel pour l'élaboration des curriculums selon l'approche par les compétences, *La réforme de la pédagogie en Algérie-Défis et enjeux d'une société en mutation*, Alger: UNESCO-ONPS, pp.125-136 /MILED, M. /2005. [En ligne] <http://www.bief.be/index.php?s=3&fuid=62&uid=35>

Nadel, J. (1969). La ténacité musculaire en travail statique chez l'enfant de 7 à 12 ans.. In: *Enfance*, 22(3-4), 165-183.

Perron, R. (1956). Motricité et motivations à propos de la notion de contrôle. In: *Enfance*, (9)5, 35-55.

Premack, D. & Premack, A. J. (1996). Why animals lack pedagogy and some cultures have more of it than others. In D. Olson & N. Torrance (Eds.), *The handbook of education and human development*. Oxford: Blackwell, 302-323.

Free Learning en activité physique et sportive Etude de cas : gym enfant (4-7 ans) à l'AR Ain Banian

- Reboul, O. (1981). La philosophie de l'éducation (3e éd.). Paris: P.U.F.
- Rousseau, L., Gauthier, Y. et Caron, J., (2018). L'utilité des styles d'apprentissage VAK (visuel, auditif, kinesthésique) en éducation : entre l'hypothèse de recherche et le mythe scientifique. *Revue de psychoéducation*, 2(47), 409-448. DOI:10.7202/1054067ar
- Salzarulo, P. & Pêcheux, MG. (1971). Kinesthésie et orientation spatiale : Reproduction d'un mouvement élémentaire chez l'enfant de 4 et 5 ans en déafférentation visuelle expérimentale. In: *L'année psychologique*. (71)1. 19-29.
- Thorndike, E. L. (1898). Animal Intelligence: An experimental study of the associative process in animals. *Psychol. Monogr.* 2:1-109
- Turgay, A., Warren, G.T., Silvia, A. & Thomas, M.J. (2014). PNAS, 111(47). 16877-16882. <https://doi.org/10.1073/pnas.1419045111>
- Wallon, H., Evart-Chmielniski, E. & Sauterey, R. (1958). Equilibre statique, équilibre en mouvement : double latéralisation (entre 5 et 15 ans). In: *Enfance*, 11(1), 1-29.
- أوحسين إبراهيم، صغير نور الدين، قراش العجال والشيخ يعقوب، (2020). دور حصة التربية البدنية والرياضية في تحسين الطلاقة الحركية لأطفال السنة أولى ابتدائي. *المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية*. 17(1). 313-299.
- تسايكي سعيد و زيان نصيرة، (2019). تأثير الجمباز الدماغي في النمو الاجتماعي لطفل الروضة 4-5 سنوات. *المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية*. 16(2 مكرر). 153-171.
- جاسم محمد سعيد وهلدود عبيد سوسن، (2009). أثر الألعاب الصغيرة في اكتشاف الأطفال الموهوبين وتطوير الإدراك الحس - حركي لديهم. *مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية*, 6(6)، 60-78.
- حاقمة رمضان و بين حاج الطاهر عبد القادر، (2021). دراسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس - حركية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر 5-6 سنوات. *المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية*. 18(2). 188-200.
- جبايلي سهام، (2017). دراسة استطلاعية لاتجاه الآباء نحو تربية الأبناء في وسط متحضر. *مجلة دراسات وأبحاث*. 9(28). 62-46.
- طبوش توفيق وبلكيش قادة، (2021). فاعلية الألعاب الرياضية الترويجية في تنمية التفكير الابتكاري والإدراك الحس حركي لدى أطفال بعض المدارس الرياضية بعمر 6 - 7 سنوات. *المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية*. 18(2). 111-126.
- عجيلات عبد الباقي، (2015). البيئة الأسرية والطفل الموهوب. *مجلة دراسات وأبحاث*. 7(19). 160-152.
- العلمي محمد الأمين وبن عيسى خالد، (2018). دور الأنشطة اللاصفية في التكفل بالتلاميذ الموهوبين المبدعين. *مجلة العلوم النفسية والتربوية*. 4(2). 55-68.

قادري عبد الحفيظ، معلم عبد المالك ويحياوي السعيد، (2021). أثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض مهارات المعالجة والتناول لتلاميذ 6-7 سنوات. المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية. 18(1) مكرر2). 41-55.

قاسي سليمة، (2018). صعوبات تعليم الطفل الموهوب بالمدرسة الابتدائية الجزائرية من وجهة نظر المعلمين. مجلة دراسات وأبحاث. 32(4). 768-785.

مرقصي أمينة وبوطالبي بن جدو، (2021). أثر برنامج مقترح في التربية الحركية في تنمية الادراك الحسي - حركي لدى أطفال الأقسام التحضيرية 5-6 سنوات. المجلة العلمية لعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية. 18(1) مكرر2). 56-70.

7- Annexes :

Annexe (1) : Schématisation du circuit libre

Annexe (2) : Représentation du circuit guidé

Free Learning en activité physique et sportive

Etude de cas : gym enfant (4-7 ans) à l'AR Ain Banian

Le circuit guidé est composé de :

Exo 1 :

Tenir statique sur deux pied sur une demi sphère pendant 10 seconde.

Exo 2 :

Marche sur une corde (4m) mise par terre et compter le nombre de de fois ou l'enfant met un pied hors corde.

Exo 3 :

Sauter sur deux haie successives (hauteur 30cm et distance 1m) et attraper avec les deux mains le petit ballon lancer (en passant entre les deux haies), s'il fait tomber une haie ou le ballon ont donné (3), s'il ne fait rien tomber mais qu'il arrête totalement pour attraper le ballon on donne (2), s'il passe sans arrêt et ne fait rien tomber on donne (1).

Exo 4 :

En fermant les yeux et se mettant au milieu d'un cerceau, on lui demande de sauter dans les 4 directions principales et on compte le nombre d'erreur.

Exo 5 :

Il tire 3 ballons dans un panier (1m de diamètre) situé à 2m et on compte le nombre d'essai réussit.

Annexe (3) : Fiche d'observation

Habilité motrice globale		Equilibre statique (s)	Equilibre dynamique	Dissociation segmentaire	Orientation dans l'espace	Coordination visio-motrice
Enfant 1	CG					
	CL					
Enfant 2	CG					
	CL					
Enfant 3	CG					
	CL					
Enfant 4	CG					
	CL					